

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
9º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS
1º Congresso Internacional de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais

João Pessoa, 06 de março de 2024.

Prezado Prof. Dr. José María Leon Rubio,

Escrevemos para reiterar o convite à sua participação no **9º Seminário Internacional de Habilidades Sociais e 1º Congresso Internacional de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais**, que será realizado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), entre os dias 25 e 27 de setembro de 2024.

O objetivo principal do nosso evento é reunir pesquisadores, profissionais e estudantes de diversas áreas para discutir e promover o desenvolvimento das habilidades sociais e das relações interpessoais. Ao longo dos três dias de evento, teremos uma programação repleta de conferências, palestras, mesas-redondas, workshops e apresentações de trabalhos científicos. Além disso, ofereceremos momentos de networking e interação entre os participantes, fomentando a troca de ideias e o estabelecimento de parcerias. Nesse cenário, esperamos contar com a sua participação de forma a compartilhar sua expertise em uma Conferência e em outras atividades que julgar pertinente.

Agradecemos antecipadamente pelo seu tempo e consideração e esperamos ansiosamente por uma resposta positiva, para que possamos formalizar essa parceria e contribuir juntos para o sucesso do **9º Seminário Internacional de Habilidades Sociais e 1º Congresso Internacional de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais**.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora